

FARG'ONA VODIYSI MUSIQA MADANIYATI

Olimova Yulduz Baxtiyorjon qizi, O'zbekiston davlat konservatoriyasi "Musiqqa san'ati"
yo'nalishi I bosqich magistranti

Аннотация

KIRISH: Farg'ona vodiysi O'zbekistonning qadimiy madaniy hududlaridan biri bo'lib, o'zining boy musiqiy an'analari va ijrochilik maktablari bilan alohida o'rin egallaydi. Bu hududda asrlar davomida shakllangan musiqqa merosi xalqning turmush tarzi, urf-odatlar, marosimlari va estetik qarashlari bilan chambarchas bog'liq holda rivojlangan. Farg'ona vodiysi musiqqa madaniyatida maqom san'ati, katta ashula, mumtoz qo'shiqlar hamda marosim folklori muhim o'rin tutadi. Mazkur yo'nalishlar nafaqat badiiy-estetik qadriyat, balki tarixiy-ma'naviy manba sifatida ham ahamiyatlidir.

MAQSAD: mazkur maqolaning maqsadi Farg'ona vodiysi musiqqa madaniyatining shakllanish tarixi, asosiy yo'nalishlari va janr xususiyatlarini ilmiy tahlil qilish, ayniqsa marosim musiqasining o'ziga xos jihatlari va amaliy ahamiyatini ochib berishdan iborat.

MATERIAL VA METODLAR: tadqiqot jarayonida Farg'ona vodiysi musiqqa merosiga oid ilmiy adabiyotlar, folklor namunalari, notaviy va audio manbalar o'rganildi. Tahlil, qiyosiy-taqqoslash, tarixiy-madaniy yondashuv hamda musiqiy-uslubiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, marosim musiqasi namunalari janriy va ijrochilik xususiyatlari tizimli ravishda ko'rib chiqildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatadiki, Farg'ona vodiysi musiqqa madaniyati o'zining lirizmi, ohangdorligi va ijro uslubining nozikligi bilan ajralib turadi. Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari, katta ashula an'analari hamda mumtoz qo'shiqlar professional ijrochilikning yuksak namunasi hisoblanadi. Marosim musiqasi esa xalq hayotining muhim bosqichlari — to'y, sunnat, mavsumiy bayramlar va udumlar bilan bog'liq holda shakllangan. Ushbu musiqiy namunalari matn, ohang va ijro uslubi jihatidan marosim mazmunini ifodalaydi hamda jamoaviylik xususiyati bilan tavsiflanadi. Natijada Farg'ona vodiysi musiqasi hududiy uslub sifatida yaxlit tizimni tashkil etishi aniqlandi.

XULOSA: Farg'ona vodiysi musiqqa madaniyati o'zbek milliy musiqqa merosining muhim tarkibiy qismi bo'lib, unda professional va xalq ijrochiligi an'analari uyg'unlashgan. Ayniqsa marosim musiqasi xalqning tarixiy xotirasi, ma'naviy qadriyatlari va estetik qarashlarini aks ettiruvchi muhim qatlamdir. Ushbu merosni ilmiy o'rganish, saqlash va yosh avlodga yetkazish milliy madaniyat rivoji uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: O'zbek musiqqa madaniyati, mahalliy uslublar, an'anaviy musiqqa, xalq og'zaki ijodi, marosim, marosim folklori, urf-odat, an'ana, milliy musiqiy meros.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

Олимову Юлдуз Бахтиёржон кизи Государственная консерватория Узбекистана
Магистрант I курса направления "Музыкальное искусство"

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: Ферганская долина является одним из древнейших культурных регионов Узбекистана и занимает особое место благодаря богатым музыкальным традициям и исполнительским школам. Музыкальное наследие, формировавшееся здесь на протяжении веков, развивалось в тесной связи с образом жизни народа, его обычаями, обрядами и эстетическими представлениями. В музыкальной культуре Ферганской долины важное место занимают искусство макама, жанр катта ашула, классические песни и обрядовый фольклор. Эти направления представляют ценность не только как художественно-эстетическое явление, но и как значимый историко-духовный источник.

ЦЕЛЬ: цель данной статьи — научный анализ истории формирования музыкальной культуры Ферганской долины, её основных направлений и жанровых особенностей, а также раскрытие специфики и практической значимости обрядовой музыки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе исследования были изучены научные источники по музыкальному наследию Ферганской долины, образцы фольклора, нотные и аудиоматериалы. Использованы методы аналитического обзора, сравнительно-сопоставительного и историко-культурного анализа, а также музыкально-стилистический метод. Обрядовые музыкальные образцы рассмотрены системно с точки зрения жанровых и исполнительских характеристик.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: проведённый анализ показывает, что музыкальная культура Ферганской долины отличается особой лиричностью, мелодичностью и тонкостью исполнительской манеры. Фергано-ташкентские макомные пути, традиции катта ашула и классические песенные жанры являются высокими образцами профессионального исполнительства. Обрядовая музыка формировалась в связи с важнейшими этапами народной жизни — свадебными, семейными, календарными и сезонными обрядами. Эти музыкальные образцы отражают содержание ритуалов на уровне текста, мелодики и исполнительской формы и характеризуются коллективностью исполнения. В результате установлено, что музыка Ферганской долины представляет собой целостную региональную стилевую систему.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: музыкальная культура Ферганской долины является важной составной частью узбекского национального музыкального наследия, в которой органично сочетаются профессиональные и народные исполнительские традиции. Обрядовая музыка выступает значимым пластом, отражающим историческую память, духовные ценности и эстетические взгляды народа. Её научное изучение, сохранение и передача молодому поколению имеют важное значение для развития национальной культуры.

Ключевые слова: узбекская музыкальная культура, локальные стили, традиционная музыка, устное народное творчество, обряд, обрядовый фольклор, обычай, традиция, национальное музыкальное наследие.

MUSICAL CULTURE OF THE FERGANA VALLEY

Olimova Yulduz Bakhtiyorjon kizi State Conservatory of Uzbekistan

Master's student of the 1st stage of the "Musical Art" direction

Annotation

INTRODUCTION: the Fergana Valley is one of the most ancient cultural regions of Uzbekistan and holds a special place due to its rich musical traditions and performance schools. The musical heritage formed here over centuries has developed in close connection with the people's way of life, customs, rituals, and aesthetic views. The musical culture of the Fergana Valley includes maqom art, the katta ashula genre, classical songs, and ritual folklore as its essential components. These directions are valuable not only as artistic and aesthetic phenomena but also as important historical and spiritual sources.

AIM: the aim of this article is to provide a scholarly analysis of the formation history of the musical culture of the Fergana Valley, its main directions and genre characteristics, with particular emphasis on revealing the specific features and practical significance of ritual music.

MATERIALS AND METHODS: during the research process, scientific literature on the musical heritage of the Fergana Valley, folklore samples, notated materials, and audio sources were studied. The study applied analytical review, comparative analysis, historical-cultural approach, and music-stylistic analysis methods. Samples of ritual music were examined systematically from the perspective of genre and performance characteristics.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis shows that the musical culture of the Fergana Valley is distinguished by its lyricism, melodiousness, and subtle performance style. The Fergana–Tashkent maqom traditions, katta ashula performance practice, and classical song genres represent high examples of professional musicianship. Ritual music developed in connection with important stages of social life — weddings, family ceremonies, and seasonal and calendar rituals. These musical samples reflect ritual content through text, melody, and performance form and are characterized by collective participation. As a result, the music of the Fergana Valley can be defined as an integrated regional stylistic system.

CONCLUSION: the musical culture of the Fergana Valley is an important component of Uzbek national musical heritage, where professional and folk performance traditions are harmoniously combined. Ritual music represents a significant layer that reflects historical memory, spiritual values, and aesthetic views of the people. Its scholarly study, preservation, and transmission to the younger generation are essential for the development of national culture.

Keywords: Uzbek musical culture, local styles, traditional music, oral folk art, ritual, ritual folklore, custom, tradition, national musical heritage.

O'zbekiston musiqa madaniyati ko'p asrlilik tarixga ega bo'lib o'z tarkibiga bir-biriga sira o'xshamagan bir qancha tarmoqlarni jamlagan bo'lib bu an'anaviy musiqiy madaniy jarayon ko'plab xalq orasida yetishgan xavaskor sozanda, honandalar va mohir ijodkorlarning ijrosida asrlar osha xalq ijodiy hayotidan mustahkam o'rin olib kelmoqda. Shu o'rinda xalqimizning boy milliy merosi uning qadim o'tmishi, dunyoqarashi, yashamlarini o'z ichiga sig'dira olgani bilan ham ahamiyatlidir. Qay bir etnosning tarixiga nazar solmaylik uning qadriyat va an'alarida kelajakning, kelajakka atalgan g'oyalarning aksini ko'ramiz chunki u elning orzu umidlari bilan birlikda tarixining ulug'vor yutuqlari yoki dard-alamlarini tirik tashuvchisidir. Shu bois turmush hayotimizdan o'rin olgan har bir ijod mahsuli san'atning bir bo'laki o'laroq madaniyatni, milliy o'zlikni ifodalashga xizmat qiladi.

Ta'kidlanganidek, O'zbekiston musiqa madaniyati ko'p qirrali bo'lib o'z tarkibiga juda ko'plab tarmoqlarni jamlagan. Ushbu xilma-xillik mamlakatimizda birlikda tarqqiy topib kelayotgan mahalliy uslublar bilan ham bevosita bog'liqdir. Hozirgi O'zbekiston musiqiy meroasi tarkibida Farg'ona-Toshkent, Buxoro-Samarqand, Qashqadaryo-Surxondaryo, Xorazm mahalliy uslublari mavjud bo'lib ularning har biri o'ziga xosligi va betakrorligi bilan ajralib turadi. Har bir lokal uslubning o'z an'analari mavjud bo'lib ular faqat o'sha hududgagina xosligi bilan xarakterlidir. Ma'lum bir hududga tegishli til va ijtimoiy turmush tarzi o'sha yerning ijodiy qiyofasi tarkib topishi uchun yetarli omil bo'la oladi.

Masalan, Farg'ona-Toshkent mahalliy uslubi O'zbekiston musiqa madaniyatining bir bo'laki sifatida yalla, lapar, ashula, qo'shiq kabi marosim musiqasi janrlari, katta ashula va Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari kabi mumtoz musiqalarimiz namunalarini o'z ichiga oladi. Geografik jihatdan Farg'ona vodiysi hozirgi Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlarini qamrab oladi va bu hududlarning so'zlashuv tili va an'alarining bir-biriga yaqinligi, musiqiy tilining birligi ularni o'zaro bog'lovchi asosiy omildir.

Farg'ona-Toshkent mahalliy uslubi umummilliy madaniyatning bir qismi sifatida musiqiy madaniy hayoti bilan xarakterlidir. Farg'ona viloyati 1876-yilda Rossiya imperiyasi Qo'qon xonligiga barxam bergandan so'ngra Marg'ilon shahridan 10 kilometr janubda tuziladi. Dastlab, Yangi Marg'ilon, so'ngra Skobelev nomi bilan bir muddat yuritiladi. Keyinchalik 1924-yilda viloyat nomi Farg'ona deb o'zgartiriladi. Olimlarning fikricha Farg'ona so'zining kelib chiqish tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi. U qadimgi Sug'd yozuvlarida "Parg'ana", "Prag'ana" shakllarida uchraganligi va hind-sanskrit tilida "kichik viloyat" ma'nolarini, fosriy lahjada esa "tog' oralig'dagi vodiy" ma'nolarini bildirishi ta'kidlab o'tilgan.

Qo'qon xonligi davrida Farg'ona vodiysida Marg'ilon, Qo'qon, Chust, Namangan, Andijon, O'sh, kabi yirik shaharlar xonlikning madaniy-iqtisodiy markazi sifatida rivojlangan. Qo'qon xonligi davri qizg'in tarixiy voqealarga guvoh bo'lgan bo'lsa-da o'z davrida me'morchilik va amaliy san'at turlari rivojlangan davlatlardan biri ekanligi tarixiy manbaalarda keltirib o'tiladi. Shuningdek, bu shaharlar ilm-fan rivojlangan hududlar qatoridan ham asosiy o'rin egallaydi. Farg'ona vodiysiga xos xususiyatlardan biri diniy ta'lim va diniy madaniyatning yaxshi rivojlanganligidir. XVII – XIX asrlarda Qo'qon xonligi

hududida 200 dan ortiq madarasalar faoliyat yuritganligi ham gapimizning yorqin dalili bo'la oladi.

Farg'ona vodiysida xo'jalik hayotining asosini dehqochilik tashkil etar edi. Bu esa mehnat va mehnat jarayonlari bilan bog'liq marosimlarning xalq hayotidan katta o'rin olganligini ifodalaydi. Farg'ona vodiysi madaniy hayotida an'anaviy teatr san'ati, tomosholar, xalq sayillari tarkibida mumtoz musiqalarimiz namunalari va bir qator xalq qo'shiqlari ijro etilganligi vodiyning o'ziga xos madaniy turmushi mavjudligidan darak beradi. Katta ashula, Farg'ona raqslari, maqom yo'llari va yana xalq ijodining ajralmas bo'lagi bo'lgan marosim musiqalari vodiyning o'ziga xosligini ifodalabgina qolmay uning musiqiy madaniy hayoti haqida ham bir talay malumotlar beradi.

Farg'ona vodiysi musiqa madaniyati umumiy ko'rinishda ikki: professional ijodkorlar ijodida mumtoz yo'nalishda va xalq ijodida shakllandi va rivojlandi. Milliy musiqiy ijrochilgimiz tarixiy taraqqiyot jarayonida asosan uch yirik mintaqaviy maktab — Xorazm, Buxoro–Samarqand va Farg'ona–Toshkent ijrochilik an'analari negizida shakllanib, takomillashib kelganligi musiqashunoslik ilmda umum e'tirof etilgan holatdir. Ushbu maktablarning har biri muayyan voqa xalqining etnik tarkibi, ijtimoiy-maishiy turmush tarzi, an'anaviy urf-odatlar, estetik dunyoqarashi hamda mahalliy mentaliteti bilan uzviy bog'liq holda o'ziga xos musiqiy-ijrochilik uslublarni vujudga keltirgan.

Ma'lumki, O'n ikki maqom tizimi asosida shakllangan Shashmaqom musiqa san'atining yuksak nazariy-amaliy namunasi sifatida milliy madaniyatimizda muhim o'rin tutadi. Shashmaqom zahirida asrlar davomida xalq bastakorlari va mohir ijrochilar tomonidan yaratilgan cholg'u va ashula yo'llari musiqiy merosimizning boy qatlamini tashkil etib, aniq yozma va og'zaki manbalar orqali bizgacha yetib kelgan. Ana shu jarayonning mantiqiy davomi sifatida Farg'ona–Toshkent maqom yo'llari shakllanib, ular o'zining lad-maqom tuzilishi, ritmik xilma-xilligi va ijro uslubi bilan alohida ajralib turadi.

Jumladan, "Dugoh Husayniy", "Shahnazi Gulyor", "Bayot" va "Chorgoh" maqom turkumlari bir butun ijroiylar tizimi sifatida keng tarqalganligi sababli musiqashunoslik adabiyotida shartli ravishda "Chormaqom" (to'rt maqom) atamasi bilan ham yuritiladi. Farg'ona, Toshkent, Samarqand vohalarida, shuningdek Qozog'istonning Chimkent viloyati va qo'shni hududlarda Shashmaqom an'analari asosida turli shakl va ko'rinishdagi cholg'u hamda vokal yo'llarning yaratilishi mazkur maktabning keng geografik va uslubiy ta'sir doirasiga ega ekanini ko'rsatadi.

Ayniqsa, besh qismli "Nasrulloiy", "Munojot" turkumi, "Cho'li Iroq", "Navo"ning turli cholg'u variantlari, "Navro'zi Ajam", "Ajam" va uning taronalari, "Ilg'or", "Miskin" va "Adoyi"ning besh qismli turkumlari, ikki qismli "Mirzadavlat", "Madalibek", "Beksulton", "Cho'li Qurd", "Sayqal", "Suvora" yo'llari, "Mushkuloti Dugoh" va uning ufarilari, "Dutor Bayoti", "O'yin Dugohi", "Rost Panjgoh Qashqarchasi", "Dilhiroj", "Mushkuloti Segoh" hamda uning ufarilari, shuningdek patnisaki uslubda ijro etiladigan "Dugoh", "Segoh", "Ushshoq" namunalari, surnay yo'llaridan "Buzruk", "Navo", "Iroq", "Dugoh", "Dugohi Husayniy", "Nasrulloiy", "Chorgoh", "Mustahzod", "Dashti Navo" kabi o'nlab asarlar mahalliy bastakorlik an'analari mahsuli sifatida maqom asoslarida yaratilgan bo'lib, ular

milliy musiqiy madaniyatimizning bebaho ma'naviy va estetik durdonalari sifatida yuksak qadrlanadi.

Masalan, katta ashula janri professional musiqa tarkibida muhim ahamiyat kasb etib, Farg'ona-Toshkent musiqa uslubining asosiy xarakterli janrlaridan biridir. Katta ashula mahoratli va ovoz imkoniyati keng ijrochilar tomonidan jo'rsiz, badihago'ylik uslubida katta diapazon va katta auditoriyada hamnafaslikda ijro etiluvchi ushbu ashula "patnis ashula" yoki "patnusaki ashula" nomi bilan ham mashxur. Uning kelib chiqishi haqida musiqashunos profesor Rustambek Abdullayev shunday fikrlarni aytadi: - "Katta ashula o'rta asrlarda marosim va mehnat qo'shiq aytimlari (baland va kuchli ovozda, erkin usulda jo'rsiz aytishi), katta "maqrov" aytimlari negizida, mumtoz she'riyati va xonandalik ijro madaniyatining rivojlanishi, mumtoz g'azallarni an'anaviy o'qish talqini ("g'azalxonlik") asosida yuzaga kelib, taraqqiy topdi. Uning o'tmishdagi namunalarida ishqiy-lirik va falsafiy g'azallar bilan bir qatorda didaktik (pand-nasihat), tasavvuf ruhidagi she'rlar ham kuylangan." Ularning she'riy matnlarida Navoiy, Lutfiy, Zavqiy, Mashrab, Miskin kabi klassik shoirlar she'rlaridan keng foydalanilgan. XX asrga kelib esa zamonaviy shoirlarning aruz vaznidagi she'rlari ham qo'llanila boshlandi. Demak, katta ashula janri Farg'ona vodiysi musiqa madaniyati tarkibida yuzillardan beri mavjud bo'lib, mumtoz namuna o'laroq allaqachon umumiy madaniyatning asosiy tarkibiga kirib ulgurgan.

Farg'ona-Toshkent ijrochilik maktabi doirasida shakllangan xalq bastakorlik amaliyoti milliy musiqa san'atining muhim tarkibiy qatlami sifatida yuzlab vokal va cholg'u asarlarining vujudga kelishiga zamin yaratdi. Ushbu ijodiy jarayon maqom yo'llarining lad-funksional tizimi, ohangiy-rivojlanish qonuniyatlari hamda an'anaviy ijrochilik me'yorlarining bastakorlik tafakkuri bilan uzviy sintezini namoyon etadi. Aynan shu jarayon doirasida yaratilgan ashula va musiqalar Farg'ona-Toshkent uslubining estetik mezonlari va stilistik xususiyatlarini mukammal tarzda ifodalaydi.

Yunus Rajabiy, To'xtasin Jalilov, Imomjon Ikromov, Komiljon Jabborov, Doni Zokirov, Muxtorjon Murtazoyev, Jo'raxon Sultonov hamda Orifxon Hotamov kabi yirik bastakor va ijrochilar ijodi mazkur maktabning tarixiy rivojlanish bosqichlarini belgilab beruvchi yetuk namunalardan sanaladi. Mazkur bastakorlik faoliyati natijasida maqom asoslarida yaratilgan ko'plab ashula va cholg'u namunalari individual mualliflik doirasidan chiqib, xalq og'zaki ijrochilik an'anasiga singib ketgan hamda umumxalq mulkiga aylangan.

Xususan, bastakor Imomjon Ikromov tomonidan Alisher Navoiy ijodiga mansub "Qaro ko'zim" radifli g'azalning Farg'ona-Toshkent maqom yo'llaridan biri asosida yuqori badiiy did va ijodiy mahorat bilan ohanglashtirilishi mazkur an'ananing yorqin ifodasi hisoblanadi. Ushbu asar poetik matn va musiqiy ohangning ichki semantik-mushtarakligi, lad ohanglarining ifodaviy imkoniyatlari hamda ijro talqinining barqarorligi tufayli keng ijro amaliyotiga kirib, musiqashunoslik manbalarida va amaliy repertuarda "Toshkent Ushshog'i" nomi bilan mustahkam o'rin egallagan.

Musiqiy madaniy merosining ikkinchi qatlami bo'lmish xalq musiqa ijodi ham Farg'ona vodiysi musiqiy hayotini ajralmas bir bo'lagidir. U bevosita xalq og'zaki an'anaviy ijodida shakl topdi, rivojlandi va hozir ham o'z mavqegini yo'qotmasdan xalqimizning boy milliy merosi safidan joy olib kelmoqda.

Xalq ijodining ma'lum ma'noda bevosita urf-odat, marosim va an'analar bilan bog'liq. Hosil bayramlari, yangi yil (Navro'z), tabiat hodisalari va inson hayoti (tug'ilishi, voyaga yetishi, oila qurishi va vafoti) bilan bog'liq an'alarimizda xalq ijodi jumladan, cholg'u va aytim janrlarimizning salmog'i kengdir. Aynisa, oilaviy-maishiy marosimlarning asosiy qismi musiqa va boshqa san'at turlarisiz o'tmaydi. Ya'ni, urf-odat va marosimlar maishiy turmush va oila hayoti bilan bog'langan ijtimoiy hodisadir. Ular jamiyat taraqqiyotining ilk davrlaridanoq shakllanib, rivojlanib kelgan. Kishilar o'z hayotlari davomida ko'plab urf-odat va marosimlarda ishtirok etishga tortiladilar, bevosita uning qatnashchisiga aylanadilar. Har qanday urf-odat va marosimlar muayyan etnosning boshqa elatlardan farqlanib turishini ta'minlovchi muhim etnografik belgilardan biridir.

Avvalo marosim tushunchasiga to'xtalib o'tsak, san'atshunoslik fanlari doktori, professor folklorshunos Bahodir Sarimsoqovning fikricha – "Marosim, inson moddiy va ma'naviy turmushining talab va ehtiyoji bilan yuzaga kelgan va keladigan tabiiy hatiharakat (dekoratsiya) va textga ega bo'lgan hayotiy sahna asaridir." Demak, marosim bu biror xalqning umummilliy va o'ziga xos xususiy ma'naviy mulkidir. Unda ma'lum bir maqsad doirasida so'zlar, ohang va harakatlar orqali o'sha xalqning etnik unikalligi ifodalanadi. U ming yilliklar ortiga yashiringan tarixi orqali kelajak avlodga uning kalajak va o'tmish haqidagi tassuvlarini namoyon qila oladi.

Folklorshunoslikda marosim tushunchasidan tashqari urf-odat, an'ana, udum kabi atamalar ham mavjud bo'lib, ular bir-biriga o'zaro uzviy bog'liq holda alohida ma'nolarni anglatadi. Urf-odat tushunchasi o'ta keng bo'lib o'z ichiga xalq hayotini barcha tomonini – oddiy kundalik udum, rasim-rusum, irim-sirim, o'zaro muammolarni va barcha marosimlarni qamrab oladi.

Marosim tushunchasi nisbatan tor bo'lib, u ushbu xalqning ma'lum sohalarida omma tomonidan qabul qilingan va ko'pincha ramziy harakterga ega bo'lgan va ma'lum kishilar majmui tomonidan maxsus uyushtirilgan namoyishlardan iboratdir. Marosim o'z tarkibiga xalqning moddiy va ma'naviy ehtiyojlari jamlab, go'zal va nodir ko'rinishlarda yuzaga kelgan.

Urf-odat, marosimlarda sahnalashtiruvchi ham, ijrochi ham xalqning o'zi tomoshabin esa kelajak avlodidir. Shunday ekan, "sahnaviy asarda" ijrochi marosim asnosida musiqa, teatr, adabiyot kabi bir qancha san'at turlariga murojaat qiladi. Faqat marosimlar eskirmaydi aksincha yangi-yangi ranglarda, turli ko'rinishlarda jilo topaveradi. Uning musiqasi esa xalq ijodidagi noyob merosdir. Unda orzu-umidlar, tilaklar, o'z ifodasini topadi va gohida ohanglarda, gohida boshqa san'at namunalari aks etadi. Shu kabi og'zaki ijod namunalari xalqning ma'naviyati aks etadi. Bu ma'naviy meros namunalari kelajak uchun muhim omil o'laroq yahlit jarayon sifatida mahalliy aholining ijtimoiy-siyosiy hayoti, diniy e'tiqodlari va etnik qiyofasini ifodalaydi. Ammo bu tendensiyalar doim ham saqlanib qolmaydi, marosimning tarkibiy jihatlari o'zgarishiga qarab uning mazmun va mohiyati o'zgarishini ham ko'rishimiz mumkin.

Musiqiy folklorshunos professor Rustambek Abdullayev o'zining tadqiqotlarida marosim va ular asnosida ijro etiluvchi aytilarning tasnifoti haqida bir qancha qimmatli ma'lumotlarni berib o'tgan. Olimning fikriga ko'ra har bir marosimning o'ziga xos qo'shiq va aytilari

mavjud bo'lib, ular cholg'u va aytim janrlaridan iborat. Unga ko'ra mavsumiy marosim musiqasi o'z mazmun-mohiyatiga, shakl va funksional vazifalariga ko'ra quyidagi asosiy guruhlariga tasniflanadi:

1. Ommabop va bayramona xarakterdagi umumxalq marosim musiqasi;
2. Mavsum va mehnat jarayonlari bilan bog'liq marosimlar musiqasi;
3. Taqvimiy marosimlar bilan bog'liq qo'shiqlar;

Ommabop va bayramona xarakterdagi umumxalq marosimlari qatoriga Navro'z, Darvishona, Mehrgan (Mehrijon), Sada, Hosil va Xirmon kabi marosimlar va ular tarkibida ijro etiluvchi cholg'u va aytim musiqalar kiradi. Bunday musiqiy namunalarda bayramona ruh, xursandchilik, tabiat uyg'onishi va hosilga bo'lgan umid ifodalanadi. Xususan, "Navro'z", "Navro'z muborak", "Sumalak", "Yil boshi", "Muborakbod", "Oblo baraka" kabi musiqiy qo'shiqlar doira, nog'ora kabi urma cholg'ular, shuningdek, karnay, cho'pon nay, sibizg'i, chang, do'mbira, dutor va qo'biz kabi an'anaviy cholg'u asboblari bilan ijro etilgan.

Mavsum va mehnat jarayonlari bilan bog'liq marosimlarga bevosita yil fasllari va mehnat jarayonlarida ijro etiluvchi cholg'u va aytim yo'llari kiradi. Mavsumiy va taqvimiy musiqiy folklor – bu guruhga yil fasllarining tabiiy hodisalari bilan bog'liq holda shakllangan aytimlar va marosim qo'shiqlari kiradi. Bahor mavsumiga xos qo'shiqlar orasida "Boychechak", "Binafsha", "Lola", "Bahor keldi", "Turna keldi" kabi namunalar mavjud bo'lib, ular birinchi gul marosimlariga bag'ishlangan. Bu qo'shiqlarda tabiatning uyg'onishi, yangi hayot boshlanishi va insonlarning unga bo'lgan estetik munosabati aks ettiriladi. Taqvimiy marosimlar tarkibidan Ramazon oyi bilan bog'liq qo'shiqlar joy oladi.

Yozgi mavsumda esa "Qizil gul", "Atir gul" (gul sayli bayramlari bilan bog'liq) kabi aytimlar bilan bir qatorda, yomg'ir chaqirish marosimiga oid "Sust yoki Sus xotin" kabi ko'p variantli xalq qo'shiqlari ijro etilgan. Ular qadimiy e'tiqodlarning musiqiy ifodasi hisoblanadi.

Kuzgi mavsum bilan bog'liq qo'shiqlar ham o'ziga xos ritual-xarakterga ega bo'lib, ular orasida "Shamol chaqirish" (Mirhaydar yoki Yo Haydar) va "Choy momo" nomli qo'shiqlar mavjud. Ushbu qo'shiqlar shamol chaqirish va shamol to'xtatish marosimlari bilan bevosita bog'liq. Shuningdek, Mehrijon bayramiga oid "Oblo baraka" va "Xirmon qo'shig'i" singari qo'shiqlar kuzgi hosil bayramining musiqiy ifodasidir.

Qish mavsumida esa qor chaqirish marosimlariga oid "Qor keldi", "Safar qochdi" kabi qo'shiqlar mavjud bo'lib, ular o'ziga xos funksiyani bajargan. Bu qo'shiqlar orqali odamlar ob-havo hodisalariga ta'sir o'tkazish, yil hosildor bo'lishi uchun tabiat bilan ruhiy-madaniy aloqani mustahkamlashga intilganlar.

Taqvimiy, ya'ni musulmon taqvimi bilan bog'liq marosimlar tarkibiga "Ramazon", "Yo Ramazon" kabi qo'shiqlar kiradi va ular ramazon oyi kirib kelishi munosabati bilan ijro etiladi. Ko'p hollarda guruhli, jo'rsiz ijrosi bilan farqlanadi.

Marosimlarning tarkibida musiqaning ahamiyati asosiy o'rinni egallagan va ularning musiqiy tarkibi esa turlicha, ba'zan aynan marosimga oid aytimlar bilan ba'zida esa turli mavzulardagi aytimlar bilan o'tkazilgan. Qo'shiqlarning xarakteri marosimning mazmuni bilan bevosita bog'liq bo'lgan holda xursandchilik, tashqi olamga bo'lgan munosabat va mehnat bilan bog'liq jarayonlarni ifoda etgan.

Xulosa qilib aytish mumkinki Farg'ona vodiysi musiqa madaniyati xalq og'zaki ijodi va ustoz-shogird an'anasi asosida shakllangan professional musiqa qatlamining o'zaro uyg'unligi natijasida yuzaga kelgan murakkab va ko'p qirrali madaniy tizimdir. Ushbu hududda marosim va mavsumiy folklor musiqasi xalqning kundalik turmushi, mehnat jarayonlari, diniy-e'tiqodiy qarashlari hamda ijtimoiy munosabatlari bilan bevosita bog'liq holda rivojlangan bo'lsa, professional musiqa an'analari mumtoz she'riyat, yuksak ijrochilik madaniyati va badihago'ylik tamoyillari asosida takomillashib borgan.

Farg'ona vodiysida shakllangan katta ashula, maqom yo'llari va boshqa professional musiqiy janrlar marosim aytimlari bilan mushtarak ildizlarga ega bo'lib, xalq musiqiy tafakkurining yuksak bosqichini ifodalaydi. Bu janrlar nafaqat badiiy-estetik ahamiyatga ega, balki xalqning ma'naviy dunyosi, falsafiy tafakkuri va tarixiy xotirasini musiqiy shaklda mujassamlashtirgan. Shu bilan birga, xalq ijodi ma'lum ma'noda professional musiqaning shakllanishi va ommalashuvida muhim zamin bo'lib xizmat qilgan.

Shunday qilib, Farg'ona vodiysi musiqa madaniyatida folklor va professional musiqaning uzviy bog'liqligi, ularning bir-birini boyitib borishi mintaqaning o'ziga xos musiqiy qiyofasini belgilab beradi. Marosim va mumtoz musiqa namunalari xalqning ijtimoiy, diniy va estetik qadriyatlarini bir butun tizimda aks ettirgan holda, milliy musiqiy merosimning barqarorligi va davomiyligini ta'minlovchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston nomoddiy madaniy merosi.
2. Абдуллаев Р. Обряд и музыка центральной Азии. Ташкент., 1994.
3. Абдуллаев Р. Байсун тродичионная музыкальная культура. Ташкент., 2006.
4. Абдуллаев Р. Обряд и музыка и в контексте культуры Узбекистана и центральной Азии. Ташкент., 2006.
5. Abdullayev R. An'anaviy o'zbek musiqasi asoslari Toshkent., 2022.
6. Jo'rayev M, Xudoyqulova L. Marosimnoma. Toshkent., 2008.
7. Jo'rayev M. O'zbek mavsumiy marosim folklori., Toshkent., 2008.
8. Tusunov R. Ashula va Raqs ansambli bilan ishlash uslubiyoti., Toshkent - 2002
9. Toshmatov O'. Folklor ansambli (Madaniyat va san'at kollejlari uchun folklor qo'shiq ijrochiligi fanidan o'quv qo'llanma) Toshkent., 2003.

